

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/310619562>

Sigara Bırakma Merkezine Başvuranlarda Kişilik Özellikleri

Article · January 2014

CITATION
1

READS
409

5 authors, including:

[Kenan Topal](#)

Pamukkale University

47 PUBLICATIONS 184 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Sigara Bırakma Merkezine Başvuranlarda Kişilik Özellikleri

Personality Traits Who Admitted to Smoking Cessation Clinic

Özlem Büyükkıçek¹, Önder Tuğal², Cengiz Cengisiz³, Yarkın Özenli², Kenan Topal¹
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği¹, Adana
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği², Adana
Kozan Devlet Hastanesi³, Adana

ÖZET

Amaç

Nikotin bağımlılığının, nikotinin psikofarmakolojik etkilerinin yanı sıra genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklandığı varsayılmaktadır. Sigara içmeyi sürdürmede aracılık eden olası diğer önemli unsurlar arasında sosyoekonomik durum ve kişilik özellikleri bulunmaktadır. Bu çalışmada bir eğitim araştırma hastanesi bünyesinde hizmet veren sigara bırakma polikliniğine başvuran yetişkin nikotin bağımlılarında kişilik özellikleri ve nikotin bağımlılık düzeyleri ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya 132 sigara içen kişi ve sigara içenlerle aynı sosyodemografik özellikte, rastgele olarak belirlenen sağlıklı sigara içmeyen 126 kişi alınmıştır. Kişilik özelliklerini değerlendirmek için Eysenck Kişilik Envanteri (EKE) ile nikotin bağımlılığını değerlendirmek için Fagerström nikotin bağımlılık testi uygulanmıştır.

Bulgular

Araştırmaya katılanların Eysenck Kişilik Testi dört alt ölçeğe göre gruplanmıştır: bunlar nerotisizm, psikotisizm, dışadönüklük ve yalan alt ölçekleridir. Sigara içenlerde nerotisizm ve psikotisizm puanları sigara içmeyenlere göre yüksek olup, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur ($p<0.05$, $p<0.05$). Dışadönüklük ve yalan alt ölçekleri için gruplar arasında istatistiksel fark bulunmamıştır. Sigara bağımlılık düzeyi ile Dışadönüklük skoru arasında pozitif ilişki saptanmıştır ($p<0.05$).

Sonuç

Nikotin bağımlılığı olan bireylerin biyopsikososyal bağlamda, psikiyatrik yardım arayışlarının desteklenmesi gerekliliği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Nikotin, Bağımlılık, Kişilik özellikleri

ABSTRACT

Objective

Reason of nicotine addiction and the difficulty of smoking cessation assumed the psychopharmacological effects of nicotine as well as genetic and environmental factors. Another important factors for the sustaining smoking are socioeconomic status and personality traits. This study aimed to assess the relationship between level of nicotine dependence and personality traits for development of smoking cessation programs.

Method

132 subjects were taken from the smoking cessation clinic and randomly 126 people with similar demographic characteristics as the control group. Eysenck personality inventory (EKE) and Fagerström Test for Nicotine Dependence was given.

Results

Eysenck Personality tests of the participants were grouped into 4 parameters: neuroticism, psychoticism, extraversion and lying. There was statistically significant difference between the smoking and non-smoking groups in terms of neuroticism, psychoticism ($p<0.05$, $p<0.05$). There was no statistically significant difference between the groups in terms of extraversion and lying. There was positive correlation between Fagerström Test for Nicotine Dependence score and extraversion ($p<0.05$).

Conclusion

Biopsychosocial assessment and supporting seeking psychiatric help is important. Multidisciplinary approach is very important in treatment of nicotine dependence

Key words: Nicotine, Addiction, Personality traits

GİRİŞ

Sigara dünyada en yaygın, önlenebilir mortalite nedeni olmasına karşın, her sekiz saniyede bir kişi, sigaranın neden olduğu bir hastalıktan yaşamını yitirmeye devam etmektedir (1). Sigara, yapısında bulundurduğu nikotin maddesi nedeniyle fiziksel bağımlılık yapmaktadır. Madde bağımlılığının etyolojisinde bireysel etkenler; genetik yüklülük, kişilik özellikleri, stresle başa çıkmada zorluk ve psikiyatrik hastalıklar sayılabilecek faktörler arasındadır. Bağımlılık için, kişiliğin önemli etyolojik etken olabileceği üç süreç önerilmiştir;1) Davranışsal disinhibisyon süreci 2) Stres azaltma süreci 3) Ödül duyarlılığı sürecidir. Davranışsal disinhibisyonda stres reaktivitesi, anksiyete duyarlılığı ve nörotisizm gibi özelliklerden yüksek puan alan bireylerin stresli yaşam olaylarına hassas olduğu gözlenmektedir. Bu bireyler strese karşı anksiyete ve mizaç düzensizliği ile cevap vermekte, ve bu da kendi kendini tedavi amaçlı madde kullanımı için motivasyon olmaktadır. Stres azaltma için yaşam sorunları ile başa çıkmak gerekmektedir. Stresle başa çıkmada hata ya da eksiklik kişiyi umutsuzluğa sürükler. İşte bu noktada madde devreye girer. Madde kullanımı ile yeni bir sorun çözme yöntemi öğrenilmiş olur. Ödül duyarlılığı süreci yenilik arayışı, ödül arayışı, dışa dönüklük özelliklerinden yüksek puan alan bireylerin, olumlu zorlayıcı pekiştirici (reinforcing) özellikleri nedeniyle madde kullanmaya motive olduklarını göstermektedir (2). Bu çalışmada bir eğitim araştırma hastanesi bünyesinde hizmet veren sigara bırakma polikliniğine başvuran yetişkin nikotin bağımlılarında kişilik özellikleri ve nikotin bağımlılık düzeyleri ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

METOT

Araştırma Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğine başvuran, daha önce psikiyatrik tanı ve tedavi almamış ve ağır organik hastalığı bulunmayan gönüllü olarak çalışmaya katılmayı kabul eden 132 kişi ve sigara içenlerle aynı sosyodemografik özellikte, rastgele olarak belirlenen sağlıklı sigara içmeyen 126 kişi üzerinde yürütülen kesitsel vaka-kontrol tipte bir araştırmadır. Kişilik özelliklerini değerlendirmek için Eysenck Kişilik Envanteri(EKE) ile nikotin bağımlılığını değerlendirmek için Fagerström nikotin bağımlılık testi uygulanmıştır. EKE hem çalışma hem de kontrol grubuna uygulanırken Fagerström nikotin bağımlılık testi sadece çalışma grubuna uygulanmıştır.

Kullanılan Ölçekler**Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi**

1989'da Fagerstrom ve Schneider 6 sorudan oluşan "Nikotin Bağımlılığı için Fagerstrom testi"ni (FagerstromTolerance Test for Nicotine Dependency,FTND) sigara içmeye bağlı gelişen nikotin bağımlılığının saptanması amacıyla geliştirmişlerdir. Bu ölçek ile sigara tüketiminin miktarı, kompulsiyon biçiminde kullanılması ve bağımlılığı değerlendirilmektedir. Bu ölçek nikotin bağımlılığı için iyi bir tarama testi olup elde edilen bilgilerden sonuçta tedavinin planlanmasında hastalığın gidişi konusunda yararlanılabilir. Ancak ülkemizde Fagerstrom testinin henüz geçerlilik çalışmaları yapılmamış olduğu için bu testten elde edilen sonuçlar "nikotin bağımlılığı" açısından değerlendirilmekten daha çok, bu testten alınabilecek en yüksek puan 10 olduğu için, testten düşük (<5) ve yüksek (≥5) puan alanlar şeklinde gruplandı ve istatistik çalışmaları buna göre yapıldı. Geçerlilik çalışmalarının yapılmış olduğu ülkelerde Fagerstrom testinden 7 ve daha üstü puan alanlar, sigara bırakma açısından değerlendirildiğinde, replasman tedavisine gereksinim gösteren grup olarak ele alınmaktadır (3,8).

Eysenck Kişilik Testi

Francis ve ark.,Eysenck Kişilik Anketi ve aynı anketin kısa formunu(48 madde) (4) gözden geçirerek EKA-GGK'yı oluşturmuştur. Anket, 24 madde olup, kişiliği 3 ana faktörde değerlendirmektedir: dışadönüklük, nörotisizm, psikotisizm. Ayrıca yalan söyleme alt ölçeği ile anketin uygulanması esnasındaki yanlışlığı engellemek ve geçerliliği ile ilgili kontrol amaçlanmaktadır. Her bir faktörün 6 madde ile değerlendirildiği bu ankette katılımcıdan 24 soruya Evet (1)-Hayır (0) formatıyla cevap vermeleri istenir. Her bir kişilik özelliği için alınabilecek puan 0 ile 6 arasında değişmektedir.

İstatistiksel Analiz

Çalışma grupları yeterli sayıda değişken dağılımı normal olarak bulunmuştur. Bu nedenle verileri karşılaştırılmasında parametrik testler kullanılmıştır. Verilerin analizinde sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında Student-t, kategorik

değişkenlerin analizlerinin karşılaştırılmasında Ki-kare testi uygulanmıştır. Verilerin doğrusal analizi Pearson korelasyon analizi ile araştırılmıştır. Sonuçlar ortalama \pm standart sapma, n ve yüzde olarak ifade edilmiştir. p değerinin $<0,05$ olduğu durumlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Araştırma verilerinin analizi bilgisayar ortamında SPSS 16.0 istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır.

BULGULAR

Araştırmaya alınan sigara içenlerin (n=132) yaş ortalaması $35,15 \pm 10,12$ (18-61) iken sigara içmeyenlerin (n=126) yaş ortalamasının $36,93 \pm 11,27$ (18-63) olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların cinsiyetine bakıldığında, sigara içenlerin % 58,3'ü (77 kişi) erkek, % 41,7'si (55 kişi) kadın, sigara içmeyenlerin ise % 47,6'sı (60 kişi) erkek, % 52,4'ünün (66 kişi) kadın olduğu görülmektedir.

Araştırmaya katılanların Eysenck kişilik testi 4 (dört) parametreye göre gruplanmıştır. Sigara içenlerde nörotisizm puan ortalaması $3,52 \pm 1,80$, sigara içmeyenlerde ise $2,21 \pm 1,77$ olup, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır ($p < 0,05$). Sigara içenlerde psikotisizm'e bakıldığında puan ortalaması $1,93 \pm 1,37$, sigara içmeyenlerde $1,48 \pm 1,29$ olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır ($p < 0,05$). Tüm ortalama ve standart sapma ve istatistiksel analiz tablo 1 de görülmektedir.

Tablo 1: Sigara İçen ve Sigara İçmeyenlerin Eysenck Kişilik Testine Göre Oranları

Değişken	Sigara içen		Sigara içmeyen		t	P
	N	Ort \pm Sd	n	Ort \pm Sd		
Nörotisizm	132	3,52 \pm 1,80	126	2,21 \pm 1,77	-5,83	0,00
Psikotisizm	132	1,93 \pm 1,37	126	1,48 \pm 1,29	-2,68	0,00
Dışadönüklük	132	3,43 \pm 1,93	126	3,52 \pm 2,16	0,36	0,71
Yalan	132	3,85 \pm 1,50	126	4,30 \pm 1,35	2,53	0,80

Sigara içen grubun sigara bağımlılık skorunun eysenck kişilik testine göre dağılımı karşılaştırıldığında, nörotisizm, psikotisizm ve yalan skoru için parametreler arasında istatistiksel ilişki bulunmamıştır. ($p > 0,05$) Dışadönüklük ile bağımlılık skoru arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. ($p < 0,05$)

TARTIŞMA

Sigara içmeyi sürdürmede aracılık eden kişisel etmenlerden en önemlilerinden biri kişilik özellikleridir. Kişilik, doğuştan gelen genetiğimizin en önemli yapı taşlarından biridir.

Bu çalışmada Eysenck Kişilik Anketi kullanılarak sigara içen ve sigara içmeyen bireylerde fark olup olmadığına bakılmıştır. Ankete göre nörotisizm ve psikotisizm için çalışma ve kontrol grupları arasında fark bulunmuştur.

Duygu durumu sıklıkla mutluluk ve mutsuzluk arasında değişen, sıkılgan, bıkkın, kaygılı, sık sık kendini anlaşılmamış ve yalnız hisseden nörotisizm olan bireylerin nikotin bağımlılığına daha yatkın olduğu gösterilmiştir. Bu bilgi geçmişte yapılmış çalışmalarla uyumludur. Yukarıda kişilik özellikleri sayılan nörotisizmi olan bireylerde bağımlılık riski bulunmaktadır (2,5).

Eysenck kişilik anketinin psikotisizm en önemli içerik bileşenlerinden olan yüksek dürtüsellik, yeni tatlar arama, kolay tatmin arzusu, daha kısa tepki süresi ve görevi devam ettirmede güçlüklerle paralel gitmektedir. Dolayısıyla sigara bağımlıları çoğu zaman küçük ama görece hızlı gelen ödülleri, geç gelen ve daha büyük ödüllere tercih etme eğilimindedir. (6-11). Bizim çalışmamızda dürtüsellikğin ön planda olduğu psikotisizm için gruplar arasında fark bulunmuştur.

Çalışmamızda Fagerström bağımlılık düzeyi ile dışa dönüklük arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Bu bulgumuzu destekleyen ve tam olarak desteklemeyen çalışmalar bulunmaktadır (2,4,12). Büyük bir fikir birliği ile yenilik arayışı, ödül arayışı, dışa dönüklük

özellikleri nedeniyle testlerden yüksek puan alan bireylerin, olumlu zorlayıcı pekiştirici (reinforcing) mekanizma ile madde kullanmaya motive oldukları gösterilmiştir (2,5).

Sonuç olarak; Nikotin bağımlılığı olan hastalarda, sadece organik hastalıkların üzerinde durup, hastalandıktan sonra yapılan mücadeleler, psikolojik etmenleri göz önünde bulundurmadan tedavi etmeye çalışmak, bu oranları daha da artırabilir. Nikotin bağımlılığı olan bireyler psikiyatrik muayeneden geçirilmeli, psikolojik testler uygulanmalı ve eğer saptanırsa psikiyatrik bozukluğunun tedavi edilmesi düşüncesindeyiz.

KAYNAKLAR

1. Shafey O, Dolwick S, Guindon GE (eds). Tobacco Control Profiles 2003, American Cancer Society, Atlanta, GA, 2003
2. Meissner W.W. Kişilik teorileri ve psikopatoloji. Comprehensive of textbook of psychiatry (8. Baskı). Çevedi: Aydın H, Bozkurt A, Güneş Kitabevi, Ankara 2007:701-746.
3. Fagerstrom K. New perspectives in the treatment of tobacco dependence. Monaldi Arch Chest Dic. 2003; 60(3):179-83.
4. Francis LJ, Brown LB, Philipchalk R. The development of an abbreviated form of the Revised Eysenck Personality Questionnaire (EPQR-A): its use among students in England, Canada, the USA and Australia. Pers Individ Dif 1992 13: 443-449.
5. Trisman GJ, Angelino AF, Hutton HE. HIV enfeksiyonu ve AIDS'in nöropsikiyatrik yönü. Comprehensive of textbook of psychiatry (8. Baskı). Çevedi: (Aydın H, Bozkurt A), Güneş Kitabevi, Ankara 2007:426-451.
6. Rezvanfard M, Ekhtiari H, Mokri A. Psychological and behavioral traits in smokers and their relationship with nicotine dependence level. Archives of Iranian Medicine 2009;13:395-405.
7. O'Doherty J, Kringelbach MI, Rolls ET, Hornak J, Andrews C. Abstract reward and punishment representations in the human orbitofrontal cortex. Nat Neurosci 2001; 4:95-102.
8. Etter JF, Le Houezec J, Perneger TV. A self-administered questionnaire to measure dependence on cigarette dependence scale. Neuropsychopharmacology 2003;28:359-370.
9. Ovide F, Shiffman A. Why some people smoke and others do not new perspectives. J Consult and Clin Psychology 61;5:723-731.
10. Doksat K, Aydın S. Sigara kullanımının psikiyatrik yönü ve tedavisi. 3P Dergisi 2000;23:129-143.
11. Yıldız M, Özcan E. Ayaktan izlenen psikiyatri hastalarında nikotin bağımlılığı yaygınlığı. Bağımlılık Dergisi 2000;2:86-88.
12. Zincir SB, Zincir N, Sünbül EA, Kaymak E. Sigara bağımlılığında mizaç ve karakter özelliklerinin bağımlılık düzeyleri ile ilişkisi. Journal of mood Disorders 2012;2: 160-166. 12.

Yazışma adresi: **Yarkın ÖZENLİ**
 Adana Numune Eğitim ve Araştırma
 Hastanesi, Psikiyatri Kliniği
Tel: 0 322 3550101- 5395
E-mail: ozyarkin@gmail.com